

ПОДГОТОВКА КОМПЕТЕНТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ПЕРЕВОДА, ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ И ЭТАПОВ ПЕРЕВОДА

Кубединова Эльнара Рафиковна

*Ташкентский государственный университет узбекского языка и
литературы имени Алишера Навои
Доктор философии по педагогическим наукам (PhD), старший
преподаватель кафедры «Теория и практика перевода»*

Аннотация

В статье рассматривается вопрос обучения переводу и подготовке будущих специалистов в области перевода. Описываются особенности всех этапов подготовки к переводу, такие как предпереводческий анализ как важный фактор успешного перевода и др. Отмечаются такие критерии адекватного перевода как точность, сохранение смысла, грамматическая, стилистическая корректность, соответствие культурным нормам. Статья дает теоретическое представление о подготовке будущих специалистов в области всех видов перевода.

Ключевые слова: Метод, предпереводческий анализ, адекватность, стилевая адекватность, своевременность.

Методика обучения - это наука, занимающаяся изучением методов и технологий обучения, изучением психологических, педагогических и научных исследований. Она помогает создавать учебные программы и учебные материалы, а также определять оптимальные методы и технологии

обучения для достижения максимальных результатов.

В исключительных методах мира играет важную роль в различных аспектах жизни. Она используется в образовательных учреждениях, компаниях, спорте, медицине и других странах. Методика образования помогает создавать программы обучения и настройки, что позволяет повысить производительность и результативность различных приложений. Одной из основных целей является создание учебной среды, которая максимально приближается к студентам. Для этого необходимо выбрать особенности каждого студента, такие как возраст, уровень знаний, тип интеллекта, уровень мотивации и т.д. Только учитывая все эти факторы, можно создать учебную программу, которая будет максимально эффективной для каждого студента.

Существует множество методов обучения, которые используются в научных образовательных учреждениях и компаниях. Один из таких методов представляет собой интерактивное обучение, которое предполагает активное участие студента в процессе обучения. Студенты не только получают знания, но и игнорируют их на практике, решая задачи и проблемы. Интерактивное обучение помогает улучшить понимание материала, а также повысить мотивацию и заинтересованность студентов.

Другим эффективным методом обучения является интенсивный курс, который прерванный период обучения, но с более интенсивными занятиями. Интенсивный курс помогает студентам быстрее усвоить материал и получить необходимые знания для работы или высокого обучения.

Кроме того, методика обучения предполагает постоянное развитие литературы и материалов. Методика обучения переводу зависит от конкретной цели и уровня студента. В целом, процесс обучения переводу состоит из нескольких этапов. Оценка уровня знаний студента в области языков и специфической тематики. Это позволяет определить, с какого

уровня начинать обучение.

Изучение языка. Студент должен иметь хорошее владение языком, на который он переводит. Обычно этот этап включает изучение грамматики, лексики и фонетики языка. Изучение специфической тематики. Студент должен ознакомиться с основными понятиями и терминами, которые используются в конкретной тематике. Для этого можно использовать литературу и ресурсы, связанные с этой тематикой.

Работа с текстами. Студент должен начать переводить тексты на язык, на который он учится. На этом этапе важно развивать навыки понимания оригинального текста, перевода его на другой язык и сопровождающие навыки, такие как редактирование, корректировка и форматирование.

Оценка и корректировка. После того, как студент перевел текст, его работу следует оценить, обратив внимание на точность перевода, понимание темы и уровень языковых навыков. Затем переводчик должен произвести корректировку и редактирование текста.

Практика. Самым важным этапом обучения переводу является практика. Студент должен постоянно заниматься переводом текстов на разные темы и разных уровней сложности. Кроме того, для эффективного обучения переводу необходимо постоянно расширять словарный запас, изучать новые специализированные термины и использовать различные ресурсы, такие как словари, электронные ресурсы и специализированную литературу.

Процесс обучения переводу имеет свои особенности, которые важно учитывать при его планировании и проведении. Некоторые из них включают в себя:

- **Индивидуальный подход.** Каждый студент имеет свои сильные и слабые стороны в языке, поэтому важно разрабатывать индивидуальный подход к каждому ученику.

- Специфика тематики. При переводе текстов по специфической тематике необходимо иметь хорошее знание терминологии, что требует дополнительной подготовки и изучения материалов по этой тематике.
- Постоянное развитие языковых навыков. Для эффективного обучения переводу необходимо постоянно работать над развитием языковых навыков, включая изучение грамматики, лексики и фонетики языка.
- Практический подход. Один из основных принципов обучения переводу - это практика. Студенты должны переводить тексты на регулярной основе, чтобы применять полученные знания на практике.
- Развитие культуры и знания культурных различий. При переводе текстов на другой язык необходимо учитывать культурные особенности разных стран и народов, что может влиять на выбор определенных слов и выражений.
- Оценка и самооценка. Важно оценивать работу студентов и предоставлять им обратную связь, чтобы они могли улучшать свои навыки. Также важно, чтобы студенты умели самостоятельно оценивать свою работу и находить ошибки.

Использование различных ресурсов. При обучении переводу необходимо использовать различные ресурсы, такие как словари, электронные ресурсы и специализированную литературу, чтобы расширять словарный запас и изучать новые термины.

Предпереводческий анализ - это этап подготовки к переводу, который заключается в тщательном изучении текста на оригинальном языке перед его переводом. Этот этап имеет большое значение, поскольку правильность и качество перевода зависят от качества предпереводческого анализа.

В процессе предпереводческого анализа переводчик изучает текст, определяет его тему, цель, стиль, особенности лексического и грамматического строя, а также выделяет особенности культурной и

социальной сферы, к которой относится текст. Кроме того, в процессе предпереводческого анализа переводчик оценивает сложность текста, определяет требуемый уровень языковых навыков и специальных знаний для его перевода, а также выделяет термины и выражения, которые могут потребовать дополнительного исследования.

После проведения предпереводческого анализа переводчик может приступить к самому переводу, имея более глубокое понимание текста и уверенность в своих решениях по выбору соответствующих переводческих стратегий и способов передачи смысла оригинала. Таким образом, предпереводческий анализ является необходимой подготовкой к переводу, которая помогает переводчику более точно и полно передать смысл оригинального текста на целевой язык.

Хороший переводчик должен иметь общее образование и знания в различных областях знания, чтобы понимать контекст текста и точно передавать его смысл. Он должен быть знаком с различными темами, такими как культура, искусство, наука, технологии и т.д.

Изучение специализированных знаний. В зависимости от того, в какой сфере переводчик работает, ему может потребоваться дополнительное обучение в области, связанной с тематикой текста, которую он переводит. Например, если переводчик специализируется на медицинском переводе, ему нужно знать медицинскую терминологию и процедуры.

Предпереводческий анализ. Это этап, когда переводчик изучает оригинальный текст, чтобы понять его смысл, цель, стиль и особенности грамматики и лексики. Это помогает переводчику лучше понимать текст и выбрать правильную переводческую стратегию.

Сам процесс перевода. Переводчик использует свои знания и навыки, чтобы перевести текст на целевой язык. Он должен выбрать правильные слова, структуру предложений и переводческие стратегии, чтобы точно

передать смысл оригинала.

Редактирование и проверка перевода. После перевода текста переводчик должен произвести редактирование и проверку перевода на ошибки в грамматике, пунктуации и орфографии. Важной особенностью и критерием проверки перевода является его адекватность.

Адекватный перевод должен соответствовать следующим критериям:

Сохранение смысла: Перевод должен передавать все основные идеи и сообщения оригинального текста, сохраняя его смысловую целостность. Важно, чтобы переводчик не потерял важную информацию, в то время как переводил текст.

Грамматическая корректность: Перевод должен быть грамматически правильным, без ошибок и нелогичных переходов между фразами и предложениями. Это поможет убедиться, что перевод понятен и привлекателен для целевой аудитории.

Стилевая адекватность: Перевод должен сохранять стиль оригинального текста, включая выбор слов и тон. Это позволяет сохранить индивидуальность автора и создать чувство единства между оригинальным и переведенным текстами.

Соответствие культурным нормам: Перевод должен учитывать культурные и социальные особенности целевой аудитории, чтобы избежать недоразумений, искажений и оскорблений.

Точность: Перевод должен быть точным, без искажений и недопонимания, особенно при переводе терминов, названий и цифр.

Своевременность: Перевод должен быть выполнен в срок, чтобы соответствовать срокам и требованиям клиента.

Оптимизация под формат и целевую аудиторию: Перевод должен быть оптимизирован для формата и целевой аудитории. Например, перевод текста для веб-страницы может отличаться от перевода книги, и перевод для

профессиональной аудитории может отличаться от перевода для широкой публики.

Профессионализм: Перевод должен быть выполнен квалифицированным переводчиком, который имеет необходимый опыт и знания в области.

Обучение переводу требует от студентов и будущих переводчиков усиленной работы над своими языковыми навыками, а также развития культурной компетенции и общей эрудиции. Они должны быть знакомы с основами лингвистики, литературы, культурологии и других областей, связанных с языком. Кроме того, они должны уметь быстро находить информацию и работать с технической документацией.

Ключевым фактором в обучении переводу является практика, которая помогает студентам развивать навыки перевода, совершенствовать свой язык и улучшать качество своих переводов. Переводчики также должны следить за тенденциями и изменениями в языке, адаптировать свой стиль к различным жанрам и форматам текстов, и постоянно совершенствовать свои знания и навыки.

В целом, обучение переводу требует от студентов и будущих переводчиков самодисциплины, терпения и постоянного стремления к улучшению своих навыков.

Литература

1. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика. – СПб.: Союз, 2001. – 288 с.
2. Алимов В.В. Теория перевода. Перевод в сфере профессиональной коммуникации: учеб. пособие. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 160 с.
3. Виноградов В.С. Перевод: общие и лексические вопросы: учеб. пособие. – М.: КДУ, 2004. – 240 с.

4. Казакова Т.А. Практические основы перевода. – СПб.: Союз, 2001. – 320 с.
5. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. – М.: ЭТС, 2002. – 424 с